

УЗУМНИНГ ХЎРАКИ ОҚ ХУСАЙНИ НАВИНИ ВОИШ УСУЛИДА ЕТИШТИРГАНДА КУРТАК ЮКЛАМАЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Пулатжон Эгамбердиев¹, Давронбек Абдурайимов²,
Иброхим Жулбеков³, Нуралиева Фарангиз⁴

^{1,2,3} Гулистон давлат университети ўқитувчиси, ⁴ Гулистон давлат
университети Талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603284>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 31- may 2022

KALIT SO'ZLAR

туп, куртак, юклама,
ҳосилдорлик, узумбоши,
оғирлиги, центнер, воиш.

ANNOTATSIYA

Ток тупининг катталиги ва унинг барглари билан қопланиш даражаси ва унинг кимёвий таркиби қўп ҳолатда уларнинг потенциал ҳосилдорлик кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади. Шу боис ўрганилаётган ҳар қил ток тупи юкламасида мазкур кўрсаткичларини аниқлаш узумнинг барг билан қопланиш даражасини ва кимёвий таркибини танлаш жараёнининг муҳим элементларидан бири ҳисобланади.

Узумнинг хўраки навларини ҳосили ва сифатини оширишга имконини берувчи, узумнинг хўраки навларини ток тупи куртак юкламаси, ўтириш усулларини энг мақбул меъёрларини ишлаб чиқиш ва улар асосида юқори ва сифатли ҳосил етиштириш масалалари бўйича изланишлар дунёдаги нуфузли илмий-тадқиқот марказлари ва муассасаларида, жумладан, Viticulture and Enology Research Center (АҚШ, Калифорния), Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking (Грузия), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Аргентина), Research Institute of Viticulture, Winemaking and Fruit crops (Арманистон), Hochschule Geisenheim University (Германия), Viticole et Oenologique (Франция), Viticultural Research Institute Manisa (Туркия), Шимолий Кавказ боғдорчилик

ва узумчилик илмий-тадқиқот институти, Россия), академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти ва Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институтларида (Ўзбекистон) олиб борилмоқда.

Бугунги кунда узум етиштириш бўйича етакчилик қилаётган хорижий мамлакатларда узум ишлаб чиқариш ҳажмини ва экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида қуйидаги устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда: узумнинг йирик ғужумли хўраки навларини танлаш, ҳар бир нав учун агротехника тизимини такомиллаштириш, ўстиришни интенсив технологиялари ишлаб чиқилмоқда. Хўраки узум навларидан юқори ва сифатли ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири унинг навига

боғлиқлигидир. Ҳосил сифати ва узум бошларининг кимёвий таркиби ҳам навларнинг биологик хусусияти ҳамда етиштириш технологияларига ҳам боғлиқ бўлади [1,7].

Тажриба олиб борилган жой. Илмий тадқиқотлар 2018-2020 йилларда Тошкент давлат аграр университети “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси ва Тошкент вилояти Тошкент туманида жойлашган 2009 йил ташкил этилган “Карима Мурувват Агро” фермер хўжалигида амалга оширилади. Фермер хўжалигининг умумий майдони 36 гектарни ташкил этган бўлиб шундан, узумнинг “Воиш” усулида етиштирилган хўраки навлари майдони 5 гектарда етиштирилган токзорларида амалга оширилади.

Тадқиқот услублари. Тажирибалар Х.Ч.Бўриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажирибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» [2], М.А.Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда» [4], Н.Н.Простосердовнинг «Изучение винограда для определения его использования» [6], В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» [5] номли услубий адабиётларида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилган. Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурларида, 0,95% ишончлилик оралиғи билан Б.А.Доспехов курсатган услуби бўйича ҳисобланган [3].

Тадқиқот натижалари. Ток навларининг асосий белгиларидан бири, бу унинг ҳосилдорликни эмбрионал, потенциал, ҳақиқий ҳосилдорлик каби хиллари ҳисобланади. Ток тупининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари шу йилги пишиб етилган новдаларидаги қишловчи куртакларда шакилланган тўп гул муртагини миқдори ва уларни давридаги ҳолатни аниқлаш йўли билан белгиланувчи (биологик ҳосилдорлик), ўсимлик органик маҳсулотлари массасини кўрсатувчи, ҳар бир ток тупи ёки бир гектар майдондаги етиштирилган ҳосилни умумий миқдори билан белгиланувчи (хўжалик ҳосилдорлиги), шунингдек энг олий шароитда қишги куртакларнинг 100% ҳосил бериш қобилиятига эга бўлгандагина олиш мумкин бўлган (ҳақиқий) ҳосилдорлик кўрсаткичи муҳим аҳамият касб этади. Булардан ташқари ток тупи маҳсулдорлигини аниқлашда унинг ҳосилдорлик коэффиценти ва новдалар ҳосилчанлиги (ҳосилдорлигини) энг муҳим нав белгиларидан ҳисобланади. Шунинг учун куртак юкламасини мақбул миқдорини танлаш ҳосилдорликни юқори бўлиш имконини беради. Новдаларнинг ҳосилдорлиги ер бирлигига ёки бир гектарига тўғри келадиган ҳосил новдалар сонига шу новдалардаги мавжуд узум бошлари сонига ҳар бир узум бошининг ўртача оғирлигига боғлиқ. Бу омиллар бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган вариантлар ҳар доим ер бирлигидан юқори ҳосил беради. Тадқиқотларда Оқ хусайни куртак юкламаси таъсирида барча вариантларда тупдаги узум бошлар

сони, узум бошининг ўртача оғирлиги, тупнинг ўртача ҳосили ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари кузатилди.

Жадвал маълумотидан кўришиб турибдики, ўрганилаётган Оқ хусайни навида тупдаги узум бошлар сони ток тупи кесилмаган (назорат) вариантда 40,0 дона, узум бошининг ўртача оғирлиги 317,8 кг, тупдаги ўртача ҳосил

12,7 кг ва бир гектардаги ҳосилдорлик 141,2 ц/га ни ташкил қилиши аниқланди. ток тупида 80-120 та куртак қолдирилганда тупдаги узум бошлар сони назорат вариантдан 7,8 кг кам узум бошининг ўртача оғирлиги назорат вариантдан 22,7 г оғир, тупнинг ўртача ҳосили 1,8 кг кам

Жадвал

Ток туп куртак юкламасини ҳосилдорлигига таъсири (2018-2020 йй.)					
№	Вариантлар	Тупдаги узум бошлар сони, дона	Узум бошининг ўртача оғирлиги, г	Тупнинг ўртача ҳосили, кг	Ҳосилдорлик, ц/га
Оқ хусайни нави ҳосилдорлиги					
1	Ток тупи кесилмаган (назорат)	40,0	317,8	12,7	141,2
2	80-120 та куртак	32,2	340,5	10,9	121,8
3	120-160 та куртак	35,7	345,1	12,3	136,8
4	160-200 та куртак	43,0	355,8	15,2	169,9
5	200-240 та куртак	34,2	353,7	12,1	134,3
6	240-280 та куртак	33,2	343,7	11,4	126,7
	ЭКФ ₀₅	3,0	2,2	0,1	1,5
	Sx	0,49	0,49	0,02	0,2

ва ҳосилдорлик 20,6 ц/га кам бўлиши аниқланди. Ток тупида 120-160 та куртак қолдирилганда тупдаги узумбошлар сони назорат вариантдан 4,3 дона кам узум бошининг ўртача оғирлиги назорат вариантдан 27,3 г оғир, тупдаги ҳосил 0,4 кг кам ва ҳосилдорлик 5,4 ц/га кам бўлиши қайт этилди. Куртак юкламасини ток тупида 160-200 та қолдирилганда тупдаги узум бошлар сони назорат вариантдан 3,0 дона кўп, узум бошининг ўртача оғирлиги 38,0 г оғир, тупдаги ўртача ҳосил 2,5 кг кўп ва ҳосилдорлик 28,7 ц/га юқори бўлиши кузатилди. Ток тупида 200-240 та куртак қолдирилганда тупдаги узум бошлар сони назорат

вариантдан 5,8 дона кам, узум бошининг ўртача оғирлиги 35,9 г оғир, тупнинг ўртача ҳосили 0,6 кг кам ва ҳосилдорлик 6,9 ц/га кам бўлди. Ток тупида 240-280 та куртак қолдирилганда тупдаги узум бошлар сони назорат вариантдан 6,8 дона кам, узум бошининг ўртача оғирлиги 25,9 г кам, тупнинг ўртача ҳосили 1,3 кг кам ва ҳосилдорлик 14,5 ц/га кам бўлиши аниқланди.

Хулоса. Ток тупи куртак юкламасини ҳосилдорлигига таъсири ўрганилганда қуйидаги кўрсаткичларга эришилди. Оқ хусайни навида энг юқори ҳосилдорлик 160-200 куртак юкламали ток тупи 169,9 ц/га эришилган бўлса, энг кам ҳосилдорлик 121,8 ц/га 80-120

куртак юкләмәли ток тупида қайт ҳосилдорлик кўрсаткичи 126,7 ц/га дан
этилди. Қолган вариантларда 141,2 ц/га бўлиши аниқланди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алехин К.К. Агротехника ухода за молодым виноградником. Бюллетень научно – технической информации НИИСВ «Магарач» № 1, 1957-53-54-б.
2. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат. - 1985. – с. 311-320.
4. Лазаревский М.А. Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда // Ампелография СССР. – М.: Пищепромиздат, 1946. – Т.І. – С. 347-400.
5. Моисейченко В.Ф. Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами. – Методические рекомендации. – Киев, 1967. – С. 21-28.
6. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования. М.: Пищепромиздат, 1963. – 63 с.
7. Темуров Ш. “Узумчилик” Тошкент-2002-3-137- б.